

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 519 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	507
Quvondiqov Muhammad	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	

TADBIRKORLIKDA ISHLAB CHIQRISH RESURSLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALARI

A.O'zbekov

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-2393-2868

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish kabi masalalarga ularning nazariy yechimlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, sanoat, xususiy tadbirkorlik, soliq siyosati, soliq rejimi, ishlab chiqarish.

Abstract: The article presents theoretical solutions to such issues as scientific and theoretical issues of production resources and their use in entrepreneurship, the widespread introduction of market relations, as well as the effective use of scientific achievements.

Key words: small business, industry, private entrepreneurship, tax policy, tax regime, production.

Аннотация: В статье представлены теоретические решения таких вопросов, как научно-теоретические вопросы производственных ресурсов и их использования в предпринимательстве, повсеместного внедрения рыночных отношений, а также эффективного использования научных достижений.

Ключевые слова: малый бизнес, промышленность, частное предпринимательство, налоговая политика, налоговый режим, производство.

KIRISH

Dunyoda tadbirkorlik subyektlarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishning metodologik asoslarini takomillashtirish, ayniqsa ishlab chiqarishda moddiy, mehnat va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan cheklangan moddiy resurslardan samarali foydalanishni amalga oshirish, intellektual mehnat resurslari tejamkor texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, hisobiga mehnat unumdorligini oshirishga erishish, yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, innovasion g'oyalar va texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish imkoniyatlarini yaratish bu boradagi muhim tadqiqot yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Globalizasiya jarayoni iqtisodiyot va uning sohalari hamda tarmoqlari, korxonalar va tashkilotlar faoliyatiga jiddiy talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunda bu talablardan eng muhimi – faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarni topish va ulardan foydalanishni samarali tarzda amalga oshirishdir. Turli mulk shaklidagi korxonalar va tashkilotlar faoliyatini ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish samarasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy resurslarni topish va ulardan samarali

foydalanish yo'nalishida mamlakatimizda va xorijda ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqarishda foydalaniladigan iqtisodiy resurslarga turlicha munosabat bildirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish resurslari ko'p hollarda resurslar atamasi bilan cheklanadi. Resurslar bo'yicha yana ko'plab tadqiqotchilar tushuncha berganlar. Ularda resurslar turli nuqtai nazardan tushuntirishga harakat qilinadi. A.M.Proxorov tahrirligida tuzilgan ensiklopedik lug'atda "Resurslar – pul qiymatliklari, zaxiralar, imkoniyatlar, vositalar manbalari, daromadlar" deb ta'kidlab o'tilgan.

Ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalar va pul mablag'lari resurs sifatida ko'rilgan.

Tadbirkorlik subyektlari tabiiy va iqtisodiy resurslardan foydalanadilar. Resurslar atamasining nazariy mohiyatini o'rganishda ko'proq iqtisodiy resurslarga e'tibor qaratish kerak. J.Blek tomonidan tuzilgan iqtisodiy lug'atda resurslarga shunday ta'rif beriladi: "Resurslarga iqtisodiy faoliyatni olib borishda zarur bo'lgan tabiiy resurslar, qobiliyatlari va malakalari bilan birgalikda inson resurslari, ishlab chiqarish ahamiyatidagi tovarlar yoki inson tomonidan yaratiladigan ishlab chiqarish vositalari kiradi".

A.N.Rodnikov resurslarni iqtisodiy tizim elementlari sifatida ta'riflaydi: "Resurslar – iqtisodiy tizim elementlari bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni davomida iste'mol qilinadi yoki ishlab chiqarish omillari hisoblanadi. Ularga mehnat, yer, kapital (binolar va qurilmalar, texnologik dastgohlar, transport vositalari) kiradi".

L.I.Abalkin rahbarligidagi mualliflar resurslarga shunday ta'rif berdilar: "Ishlab chiqarish resurslari – iqtisodiy nazariyaning asosiy tushunchasi bo'lib,

ishlab chiqarishni ta'minlash vositalari, manbalaridan iborat bo'ladi".

Ishlab chiqarish resurslari deganda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarish vositalari, zaxiralar, korxonaning amal qilishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tovar-moddiy qiymatliklar, umuman olganda ishlab chiqarish omillari tushuniladi.

V.Ya.Gorfinkel yuqoridagi olimlar fikriga qo'shilgan xolda ishlab chiqarish resurslarini ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadigan ishlab chiqarish omillarining majmuasi sifatida ta'riflaydi.

Biroq iqtisodiyotni globallasuvi sharoitida tadbirkorlik subyektlarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, ayniqsa energiya resurslaridan samarali foydalanish masalalari tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot ishida tadbirkorlik subyektlarida faoliyatida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish tejamkor energiyadan foydalanish masalalari o'rganilgan bo'lib, bu tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-150-son¹, 2022-yil 8-apreldagi "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlarni yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida"gi PF-101-son² Farmonlari, 2020-yil 13-oktabrdagi "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4862-son³, 2019-yil 7-martdagi "Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risida"gi PQ-4231-son⁴ qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumotlar asosida iqtisodiy resurslarga shunday tarif berish mumkin: iqtisodiy resurslar deganda korxonalar va tashkilotlarning ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatida foydalaniladigan barcha turdagi resurslar tushuniladi. Shu sababli ularni ko'pincha ishlab chiqarish resurslari, ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy o'sish omillari deb ham ataladi. Iqtisodiy resurslar ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonidagi ne'matlar yaratish uchun zarur bo'lgan resurslardir.

Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish xarajatlar bilan amalga oshiriladi. Turli ne'matlar yaratish va ishlab chiqarish jarayonida resurslar sarfini xarajatlar, ishlab chiqarish xarajatlari deb ham tushunish mumkin.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6060527?ONDATE=10.06.2022%2000>

2 <https://lex.uz/ru/docs/5947775?ONDATE=27.04.2024%2000>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5045889?ONDATE2=31.01.2023&action=compare>

4 <https://lex.uz/docs/-4231026?ONDATE=27.04.2024>

Iqtisodiy mohiyatiga ko'ra resurslar ishlab chiqarish ne'matlariga yaqindir, shu sababli, iqtisodiy ne'matlar deganda iqtisodiy resurslarni tushunish mumkin.

Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida iqtisodiy resurslarning qator turlaridan foydalaniladi. Ular qatorida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin: mehnat resurslari, kapital resurslari, tadbirkorlik resurslari, moddiy resurslar,

texnologik resurslar, tabiiy resurslar va axborot resurslari (1-rasm)

1-rasm. Iqtisodiy resurslar turlari.⁵

Ishlab chiqarishda faoliyat yuritayotgan odamlar va ularning mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatlari mehnat resurslarini tashkil etadi. Kapital resurslari esa korxonaning pul resurslari, bank aktivlari va qimmatli qog'ozlar shaklida ishlab chiqarish ne'matlarini tashkil etuvchi resurslardir. Ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish faoliyatida tadbirkorlik resurslari ham zarur bo'ladi. Tadbirkorlik resurslari odamlarning mahsulot ishlab chiqarish hamda xizmatlar yaratish jarayonlarini tashkil qilish qobiliyatlaridir. Har qanday tashkilot o'z faoliyatida tabiiy resurslardan ham foydalanadi. Tabiiy resurslarga tabiatdan olinadigan turli mineral resurslar, suv resurslari, biologik resurslar, rekreatsion resurslar va yer kiradi. Tabiiy resurslar juda cheklangan bo'ladi va shu sababli, ulardan foydalanishda har bir birligining samarasi hisobga olinadi.

Iqtisodiy resurslarni bugungi kundagi xolatiga kelgunga qadar qator tadqiqotlar o'tkazilgan va ular safi asta-sekinlik bilan to'ldirilib borilgan. Eramizdan avvalgi 384-322-yillarda Aristotel iqtisodiy resurs sifatida asosan mehnatni, mehnat resurslarini ko'rsatib o'tgan. Ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur resurslar sifatida mehnat resurslarini birinchi iqtisodiy maktab bo'lgan merkantilizm yo'nalishi namoyondalari ham ta'kidlab o'tganlar. XVII asrda Fransiyada faoliyat yuritgan fiziokratlar maktabi esa ko'proq e'tiborni yer resurslariga qaratdilar. Keyinchalik Adam Smit ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan mehnat, yer va kapital resurslarini iqtisodiy resurslar sifatida ko'rsatib berdi. 1767–1932-yillarda faoliyat yuritgan Jan Batist Sey mehnat, yer va kapital resurslaridan iborat bo'lgan ishlab chiqarishning uch omili nazariyasini yaratdi. Bu ro'yhatga Alfred Marshall tadbirkorlik resursini ham qo'shdi va to'rtinchi omil ham mavjud bo'lishini isbotladi. Hozirgi iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida ishlab chiqarishni bu to'rt omiliga yana beshinchi omil ham qo'shilmoqda. Bilim resurslari ishlab chiqarishning beshinchi omili bo'lib, har qanday ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishning rivojlanishi va bozordagi keskin raqobat kurashida muvaffaqiyatli ravishda faoliyat yuritishining asosi bo'lib qolmoqda.

Iqtisodiyotda mavjud resurslar cheklangan bo'lishi bilan birgalikda, turli hududlar bo'ylab notekis joylashgandir. Ayrim hududlarda ular talab darajasidan kam bo'lib, taqchillik mavjud bo'lsa, ayrim hududlarda

5 Muallif ishlanmasi

ularga ortiqchaligi mavjud. Ayrim hududlarda mehnat resurslari ko'p bo'lib, moliyaviy resurslar taqchilligi mavjud bo'lsa, ayrim hududlarda esa buning aks bo'lishi mumkin. Har bir hududning o'zining hususiyatlaridan kelib chiqib resurslardan foydalanish yo'nalishlari belgilanadi.

Ishlab chiqarish resurslari turli mobillikga ega bo'ladi. Ishlab chiqarish resurslaridan mehnat resurslarining, moliyaviy resurslar hamda tadbirkorlik qobiliyati resurslarining mobillik darajasi qolgan boshqa resurslarga nisbatan yuqoriroqni tashkil qiladi.

Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanishda ularning o'ziga xos hususiyatlarini hisobga olish lozim. Masalan, ularni bir-birini o'rnini to'ldirish hamda o'rnini bosish hususiyatlarini muntazam ravishda hisobga olish zarur. Ishlab chiqarish resurslarining ayrimlari boshqa bir turlarining o'rnini bosishi mumkin va ayrimlaridan foydalanishda bir-birini to'ldirishi zarurligini hisobga olinadi.

Ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning nazariy jihatlarini tahlil qilishdan oldin ishlab chiqarish faoliyati va uning samarasini o'rganish lozim. Chunki, iqtisodiyotning rivojlanishi uchun avvalambor, ishlab chiqarish rivojlanishi lozim. Mamlakatimizda ishlab chiqarish keyingi paytlarda taraqqiyot etib kelmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotining istiqboldagi barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish va halqimizni turmush sharoitini va darajasini yanada oshirishda ishlab chiqarish korxonalarining o'ziga xos o'rnini bor.

Mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati korxonalarini turli sohalarda tashkil etilgan. Ularning 20 foizdan ortiqrog'i ishlab chiqarish sohasidagi tadbirkorlik korxonalaridir. Ular ichida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarini yuqori salohiyatga ega hisoblanadi. Bu korxonalar o'z faoliyatini amalga oshirish maqsadida turli resurslardan foydalanadilar. Ularning faoliyatida ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish mexanizmi 1-rasmda keltirilgan.

Har qanday tashkilotning faoliyat jarayonining asosini ishlab chiqarish faoliyati natijasida mahsulot ishlab chiqariladi yoki xizmatlar ko'rsatiladi. Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish jarayoni markaziy o'rinni egallaydi.

Ishlab chiqarish mehnat qurollari, mehnat buyumlari va mehnatning birgalikdagi harakatidan yuzaga keladi, ya'ni ishlab chiqarish resurslarining harakati natijasida ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Boshqaruv obyekti singari ishlab chiqarish ham dinamik ravishda rivojlanib boruvchi tizimdir. Undagi mehnat qurollari, mehnat buyumlari va mehnat elementlari, ya'ni ishlab chiqarishdagi resurslar bir-biri bilan aloqadadir, bir-biriga bog'liqdir. Ular har bir bo'limning ichki o'zgaruvchilari bilan hamda tashqi muhit bilan aniq va maqsadga muvofiq munosabatlarni talab qiladi.

Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik korxonalaridagi ishlab chiqarish jarayonida shartnomalarda ko'zda tutilgan mahsulotlar ishlab chiqarish asosiy ishlab chiqarishdan, yordamchi ishlab chiqarishdan, xizmat ko'rsatish ishlab chiqarishdan hamda qo'shimcha ishlab chiqarish va ko'makchi ishlab chiqarishlardan iborat.

Asosiy ishlab chiqarishga shartnomada va yillik rejada ko'zda tutilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan bo'limlar kiradi, asosiy ishlab chiqarishning ushbu bo'limlarida resurslarning barchasidan foydalaniladi. Mehnat qurollari vositasida xomashyo va materiallarga ta'sir ko'rsatiladi va natijada mahsulotga yoki xizmatga ega bo'linadi. Tadbirkorlik korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligi undagi iqtisodiy resurslardan foydalanish darajasiga ko'p jihatdan bog'liq. Tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasi doimiy ravishda o'zgarib, rivojlanib boradi. Ammo, ayrim xollarda obyektiv va subyektiv sabablar natijasida resurslardan foydalanish samarasi pasayib ketishi ham mumkin. Uning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar ishlab chiqarish samaradorligi nuqtai nazaridan foydalanish darajasiga ta'sir ko'rsatadilar. Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasiga samaradorlik nuqtai nazaridan ta'sir ko'rsatuvchi omillarning muhimlari quyidagilardir:

1. Ishlab chiqarish hajmi.
2. Texnologik jarayon murakkabligi.
3. Xodimlar soni.
4. Dastgohlar tarkibi.
5. Ishlab chiqariladigan mahsulot turi.

Ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalar va pul mablag'lari resurs sifatida ko'rilgan.

Ishlab chiqarish resurslari deganda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarish vositalari, zaxiralar, korxonaning amal qilishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tovar-moddiy qiymatliklar, umuman olganda ishlab chiqarish omillari tushuniladi.

Korxonada ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish ularning oldindan belgilangan maqsad va vazifalariga erishishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Korxonalar boshqaruvi oldiga qo'yilgan maqsadlarga samarali tarzda erishish uchun barcha iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish kerak (2-rasm).

2-rasm. Ishlab chiqarishda resurslardan samarali foydalanish yo'nalishlari.⁶

Tadbirkorlik korxonalaridagi ishlab chiqarish faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanish samarasini oshirishda qator yo'nalishlar mavjud (2-rasm). Bu yo'nalishlar tadbirkorlik korxonasida ishlab chiqarish jarayoni samaradorligini orttirishga olib keladi va chiqindilarning kamayishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlar tannarxining pasayishi hamda mahsulotlar hajmining ortishiga sabab bo'ladi. Texnologik resurslardan foydalanish samarasini orttirish uchun ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashga erishish muhim rol o'ynaydi. Ma'lumki, texnologik resurslar hisoblangan dastgohlar, asbob-uskunalar vaqt o'tishi davomida eskirib boradi. Ular faoliyat yuritish davrida ham, ishlamasdan turganda ham eskirish jarayoni amalga oshaveradi. Shu sababli, texnologik resurslardan foydalanish samarasini oshirish uchun ularning uzluksiz ish faoliyatini tashkil etish lozim. Texnologik resurslarning uzluksiz ish faoliyatini tashkil etish murakkab jarayon bo'lib, qator omillardan iboratdir.

Texnologik resurslar ma'lum bir iste'mol qiymati ko'rinishida ijtimoiy mehnat asosida yaratiluvchi, ishlab chiqarishning moddiy-buyumlashgan material omillari hisoblanadi. Tadbirkorlik korxonalarida kuchi va vositalari yordamida yaratilgan texnologik resurslar ularning ishlab chiqarish quvvatlarini shakllantirish va ulardan foydalanishga faol ravishda ta'sir ko'rsatuvchi mulk hisoblanadi. Texnologik resurslarning asosiy qismi tadbirkorlik korxonasining asosiy fondlariga to'g'ri keladi. Asosiy fondlar korxonada ishlab chiqarish vositalarining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt ishtirok etadi va o'zining natural-moddiy holatini yo'qotmaydi hamda o'z qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotlarga qismlab o'tkazib boradi. Tadbirkorlik korxonalarining samaradorligiga ekspluatatsiya qilinayotgan texnologik resurslarning yoshi, birinchi o'rinda dastgohlar va asbob-uskunalar yoshi katta ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi paytda mashina va sanoat uskunalarini yosh bo'yicha guruhlashda quyidagi muddatlardan kelib chiqiladi: 5 yilgacha, 5 yildan 10 yilgacha, 10 yildan 15 yilgacha, 15 yildan 20 yilgacha, 20 yildan 25 yilgacha va hokazo. Dastgohlar va uskunalarining ekspluatatsiya muddati qanchalik yuqori bo'lsa, korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari shunchalik past bo'ladi, mahsulotlar sifati pasayadi, bekor turib qolish va talafotlar ko'payadi hamda aksincha. Bundan tashqari, dastgohlar va asbob-uskunalaridan uzoq vaqt mobaynida foydalanilganida ta'mirlash uchun ham ko'p xarajatlar sarflanadi.

6 Muallif ishlanmasi.

Tadbirkorlik korxonalarida xomashyo va materiallar birgalikda moddiy resurslarni tashkil etadi. Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida moddiy resurslardan rasional foydalanish va ularni shakllantirish zaxiralarini izlab topish, masalan maxsulot uchun ishlatiladigan to'ldiruvchi materiallarni izlab topish har bir tadbirkorlik korxonasi oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarning moddiy resurslari ishlab chiqarishni texnologik tashkil etish xususiyatlariga ko'ra, bir-biridanfarq qiladi. Bu xususiyatlarning xarakteri ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va murakkabligiga, ixtisoslashtirish darajasi, mahsulotni sotish bilan bog'liq sharoitlar va shu kabilar bilan izohlanadi. Tadbirkorlik korxonalarida moddiy resurslar tarkibi va tuzilmasiga ulardagi xo'jalik yuritish qobiliyati va uning samaradorligiga rioya qilish qoidalari katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, tadbirkorlar o'z korxonalarini ishlab chiqarish zaxiralarini va aylanma mablag'larining ta'minlanganligini haddan tashqari oshirishga intilmasliklari zarur.

Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati ishlab chiqarish resurslarini topish va ulardan foydalanish natijasida iqtisodiy salohiyatni yuzaga keltiradi. Moddiy, texnologik, mehnat, kapital va axborot resurslaridan foydalanish natijasida zarur bo'lgan mahsulotlar va xizmatlar yaratiladi, jamiyat a'zolarining bir qismi ish haqi orqali daromadga ega bo'ladilar, iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlariga erishiladi va istiqboldagi faoliyat uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar tayyorlanadi. Natijada iqtisodiyot va aholining ehtiyojlarini qondirish imkoniyati yuzaga keladi va eksport salohiyatini oshirishga erishiladi. Barcha faoliyat yalpi ichki mahsulotni oshirishga yo'naltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.01.2022-yildagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF– 60-son Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022-y. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Boltabayev M.R., Qosimova M.S., Ergashxodjayeva Sh.J., G'oyibnazarov B.K., Samadov A.N., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik: O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2012. – 274b.
3. Mamadiyarov Z.T. Raqamli transformasiya jarayonida bank xizmatlarini masofadan ko'rsatishning metodologik asoslarini takomillashtirish. iqt. fan. dok. ... diss. Avtoreferat, Toshkent-2022. – 78 b.
4. Muftaydinov Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2004.
5. Olim Sabirovich Kazakov, & Ilhom Mahamadjanovich Kamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>.
6. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.
7. stat.uz. sayti ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
